

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala
Biuro Dróg Kolejowych
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Tel. +48 22 473 20 40
F: + 48 22 473 34 96
ilk@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ILK9-513-154/18

Warszawa, dn. 20/04/2018 r.

Pan prof. dr hab. Jan Holnicki - Szulc
Pan dr inż. Maciej Zawidzki
Instytut Podstawowych Problemów
Techniki Polskiej Akademii Nauk
Zakład Technologii Inteligentnych
ul. Pawińskiego 5B, 02-10 Warszawa

Biuro Przygotowania Inwestycji
Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w miejscu

Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Warszawa

Biuro Dróg Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uprzejmie zaprasza do udziału w spotkaniu w dniu 11 maja 2018 r. (piątek), dla omówienia rozwiązań konstrukcyjnych i własności funkcjonalny składanej, modułowej, prefabrykowanej pochylni (Truss-Z; w skrócie TZ), których autorami są pracownicy Zakładu Technologii Inteligentnych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się w sali nr 5, V piętro, skrzydło C siedziby Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy ul. Targowej 74, w Warszawie.

Początek spotkania o godz. 10.00. Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Dróg Kolejowych
Mirosław Michalkiewicz

Do wiadomości:

- IW

Wykonano w jednym egzemplarzu celem rozestania drogą elektroniczną.

Opracował: K. Szadkowski; tel. (22) 47 320 45